

Supplementary Material

단일 3축 지자계 센서 기반
손 제스처 인식 프레임워크

Table of Contents

Supplementary Note 1. 데이터셋 및 평가 프로토콜	2
Supplementary Note 2. 제스처 구간 검출 및 전처리 세부 조건	3
Supplementary Note 3. GRU 분류기 및 입력 조건	6
Supplementary Note 4. GRU와 비교 모델 및 입력 ablation	9
Supplementary Note 5. 제스처별 오류 및 right/up 신호 유사성	12
Supplementary Note 6. Raspberry Pi 5 edge device 세부 결과	14

Table of Figures

Figure S1. XYZ 파형의 표준화 전후 예시	3
Figure S2a. Crop 적용 여부와 표준화 전처리 적용 여부 비교	4
Figure S2b. Context frame 변화와 Raspberry Pi 5 처리 지표 비교	4
Figure S3. Raw XYZ, STFT magnitude, Raw XYZ+STFT 입력 비교	9
Figure S4. 전체 trial 및 검출 clip 요약통계 MLP 비교	10
Figure S5a. 비교 모델별 confusion matrix 비교	12
Figure S5b. 비교 모델별 PR/ROC curve 비교	12
Figure S5c. Right/up 신호 유사성 분석	12
Figure S6. Raspberry Pi 5 비교 모델별 처리 성능 비교	14

List of Tables

Table S1. 데이터셋 및 평가 프로토콜 요약	2
Table S2. Detector threshold 조건	3
Table S3. 모델, 입력, hyperparameter 요약	6
Table S4. 입력 조건 명칭과 의미 구분	7
Table S5. 사용 hyperparameter 요약	7
Table S4a. Temporal-window summary feature 입력 명세	10
Table S6. Raspberry Pi 5 trial 단위 처리 요약	14
Table S7. Raspberry Pi 5 제스처별 F1	14

Supplementary Note 1. 데이터셋 및 평가 프로토콜

본 문서는 지면 제한으로 본문에 포함하지 못한 재현성 정보와 추가 실험 결과를 정리한 보충자료이다. 새로운 주장을 추가하기보다, 본문 독자가 각 결과의 실험 조건과 보조 근거를 확인할 수 있게 하는 데 목적이 있다.

Table S1은 보충자료 전체에서 반복되는 데이터셋, label, session 분할, 검출기와 분류기의 역할을 먼저 정리한 표이다. 본 연구의 분류 결과는 전체 데이터셋의 session-level 4-fold 평가를 기준으로 한다. 분류 label은 **down**, **left**, **right**, **up**의 4개이며, **none**은 분류 label이 아니라 detector threshold 설정과 false-positive 평가를 위한 비제스처 자료로만 사용한다.

Table S1. 데이터셋 및 평가 프로토콜 요약

항목	값 또는 조건	보충자료에서의 의미
데이터셋	전체 24개 session, 1,352 trials	본문 및 보충자료의 주된 평가 범위
제스처 trial	1,106 trials: down 248, left 204, right 358, up 296	4-class 분류기 학습 및 평가 대상
비제스처 trial	246 trials	detector threshold 설정과 false-positive 평가에만 사용
분류 label	down, left, right, up	none 은 분류 label에 포함하지 않음
Session 분할	전체 24개 session을 사용한 4-fold 교차검증	같은 session이 학습과 평가에 동시에 들어가지 않도록 분리
기본 입력 흐름	calibration 이후 raw XYZ에서 quiet baseline 대비 변화 에너지 기반 detector score를 계산하고, 선택된 gesture clip을 GRU 분류기에 전달	quiet baseline은 detector score 계산에만 사용하며, 분류기 입력 clip에는 baseline subtraction을 적용하지 않음
기본 전처리	학습 fold의 통계량으로 선택된 gesture clip의 XYZ를 축별 Z-score 표준화	평가 fold 정보가 표준화 통계량에 섞이지 않도록 제어
주요 분류 지표	Macro-F1 및 confusion matrix	class imbalance 영향을 줄이고 제스처별 오류 양상을 확인
Raspberry Pi 5 지표	trial accuracy, Macro-F1, 지연시간, parameter 수, model file size, RSS, CPU, 처리량	edge device 환경에서 trial 단위 처리가 가능한지 확인
결과 적용 범위	오프라인 session 단위 실험 및 Raspberry Pi 5 trial 단위 처리	장시간 연속 입력 환경에서의 HCI 동작까지 검증한 결과로 읽지는 않음

CSV 자료: `tables/s1_dataset_protocol_summary.csv`

Supplementary Note 2. 제스처 구간 검출 및 전처리 세부 조건

본문 2.1절과 3.3절은 제스처 구간 검출과 전처리를 제안 프레임워크의 앞단 구성 요소로 설명한다. 본 절은 detector threshold, 표준화 전후 파형, crop 및 context frame 변화가 분류 성능에 미치는 영향을 정리해, 본문 Table 2의 전처리 효과가 어떤 입력 조건에서 나온 결과인지 보완한다.

Table S2는 gesture clip을 선택하기 위한 detector threshold 조건을 정리한 것이다. p99는 non-gesture detection score의 99th percentile이며, session-level 평가는 각 fold의 학습 session에서 계산한 p99 threshold를 사용했다. 0-FP threshold는 false positive를 모두 막았을 때 gesture recall이 얼마나 줄어드는지 보기 위한 참고 조건이다. 여기서 quiet baseline은 detector score를 계산하기 위한 기준으로만 사용되며, 이후 GRU 분류기에 입력되는 gesture clip에는 baseline subtraction을 적용하지 않는다.

Table S2. Detector threshold 조건

Condition	Threshold source	Threshold	Gesture recall	Non-gesture FP rate
Fold p99 threshold	Train-fold non-gesture score p99	0.781037-0.839983; mean 0.822656	0.9964; 1102/1106	0.0203; 5/246
0-FP threshold	Non-gesture score maximum	0.919511	0.9928; 1098/1106	0.0000; 0/246

Figure S1. XYZ 파형의 표준화 전후 예시

Figure S1은 raw XYZ gesture clip에 축별 Z-score 표준화가 적용되기 전후의 파형 예시를 보여준다. 표준화 전 파형에는 session별 offset과 축별 scale 차이가 함께 포함되므로, 모델이 제스처 변화보다 장비와 주변 환경 차이에 반응할 위험이 있다. 표준화 후 파형은 학습 fold의 XYZ 축별 통계량을 기준으로 scale

을 정렬하므로, 세션 및 축별 값의 분포 차이를 완화하면서도 시간에 따른 축별 변화 방향성과 국소 전이 패턴을 보존한다.

Figure S2a. Crop 적용 여부와 표준화 전처리 적용 여부 비교

Figure S2a는 검출기의 제스처 구간 선택과 축별 Z-score 표준화 중 어느 요인이 성능 변화에 더 크게 작용하는지 확인하기 위한 ablation이다. 결과적으로 표준화 전처리의 영향이 가장 컸다. 특히 표준화 없이 crop만 적용한 조건에서는 세 비교 모델 모두 성능이 크게 낮아졌으며, 검출된 gesture clip을 사용하더라도 표준화 전처리 없이 안정적인 분류 성능을 얻기 어렵다는 점이 확인되었다.

본문에서는 검출과 전처리를 하나의 처리 흐름으로 제시하지만, Figure S2a는 그중 축별 Z-score 표준화가 성능 안정화에 핵심적으로 작용한다는 근거를 제공한다. 또한 crop를 적용하지 않고 표준화만 적용한 조건이 일부 비교 모델에서 더 높은 값을 보였으므로, crop는 항상 F1을 높이는 단일 요인이라기보다 입력 길이를 줄이는 효과와 전후 문맥을 보존하는 효과 사이의 절충으로 해석하는 것이 적절하다.

Figure S2b. Context frame 변화와 Raspberry Pi 5 처리 지표 비교

Figure S2b의 왼쪽 패널은 crop 구간을 좁게 잡으면서 사라진 전후 신호가 성능 저하와 관련되는지 확인하기 위한 추가 실험이다. Context frame을 C20에서 C100으로 늘리면 Mamba의 Macro-F1은 0.8941 ± 0.0205 에서 0.9375 ± 0.0223 으로 회복되어, clip이 지나치게 짧을 때 일부 시간적 정보가 사라질 수 있음을 보여준다.

다만 C100을 그대로 최종 설정으로 채택하는 해석은 제한적이다. 오른쪽 패널은 C100 전용 edge device 측정이 아니라, Supplementary Note 6에서 사용한 p99-threshold clip의 Raspberry Pi 5 측정값이다. 여기서 Mamba는 가장 높은 Macro-F1을 보이지만 p95 지연시간과 CPU 사용률도 함께 커지므로, Figure S2b는 C100의 우수성을 단정하기보다 context frame 설정의 성능-비용 절충을 보이는 자료이다.

CSV 자료: `tables/s2_detector_operating_points.csv`, `tables/s1_waveform_summary.csv`

CSV 자료: `tables/s2_crop_preprocessing_ablation.csv`, `tables/s2_widecrop_followup.csv`

CSV 자료: `tables/s6_on_device_summary.csv`

Supplementary Note 3. GRU 분류기 및 입력 조건

GRU 결과를 해석하기 위해 같은 입력 조건에서 Mamba와 TCN도 함께 평가하였다. Table S3-S5는 먼저 본문에서 사용한 GRU 분류기의 입력과 학습 조건을 정리한 뒤, 모델 간 분류 성능과 Raspberry Pi 5에서의 지연시간, CPU 사용률, 처리량을 함께 비교한다.

Table S3은 보충자료에 등장하는 주요 모델과 입력 조건을 한 번에 정리한 것이다. 같은 GRU, Mamba, TCN이라도 Supplementary Note 4와 Supplementary Note 5에서는 session 단위 교차검증 결과를 제시하고, Supplementary Note 6에서는 Raspberry Pi 5에서 p99 threshold로 선택된 trial clip을 처리한다. 따라서 모델 이름뿐 아니라 입력 구간과 전처리 조건을 함께 확인해야 한다.

Table S3. 모델, 입력, hyperparameter 요약

모델 또는 조건	위치	입력	핵심 설정	보충자료에서의 역할
GRU	Note 4/5/6	검출된 gesture clip 또는 p99 threshold로 선택된 trial clip의 raw XYZ	hidden=128, layers=2, dropout=0.3, lr=0.0005, cross-entropy	본문에서 사용한 시계열 분류기
Mamba	Note 4/5/6	검출된 gesture clip 또는 p99 threshold로 선택된 trial clip의 raw XYZ	d_model=96, n_layers=2, d_state=24, d_conv=4, expand=2, dropout=0.18, lr=0.0007	같은 입력 조건에서 비교한 시계열 모델
TCN	Note 4/5/6	검출된 gesture clip 또는 p99 threshold로 선택된 trial clip의 raw XYZ	hidden=96, dropout=0.1, lr=0.001, angular-margin loss, SAM: CV 비교 scale=20.0, edge device 평가 scale=24.0	같은 입력 조건에서 비교한 시계열 모델
Raw XYZ 입력	Note 4	검출된 gesture clip C20의 raw XYZ	raw_hidden=96, layers=2, dropout=0.25, lr=0.0005	부호와 축별 시간 흐름을 보존하는 raw XYZ 기준 입력
STFT magnitude 입력	Note 4	검출된 gesture clip의 raw XYZ에 STFT를 적용한 magnitude 입력	stft_hidden=48, dropout=0.15, lr=0.001, n_fft=20, win=20, hop=5	시간-주파수 에너지를 강조하는 비교군
Raw XYZ + STFT 입력	Note 4	raw XYZ와 STFT magnitude를 함께 사용한 입력	raw_hidden=96, stft_hidden=64, fusion_hidden=128, dropout=0.2, lr=0.0005, n_fft=16, win=16, hop=4	STFT magnitude를 함께 넣었을 때 이득이 있는지 확인
전체 trial 요약통계 MLP	Note 4	calibration 이후 전체 trial에서 계산한 요약 통계량	embedding=64, hidden=64, dropout=0.15, lr=0.001	정적 요약 특징만 사용할 때의 비교 조건
검출 clip 요약통계 MLP	Note 4	검출된 gesture clip C20에서 계산한 요약 통계량	embedding=64, hidden=64, dropout=0.15, lr=0.001	검출된 gesture clip에서 요약 통계량을 계산했을 때의 성능 변화 확인

CSV 자료: `tables/model_input_hyperparameter_summary.csv`, `tables/s7_selected_hyperparameters.csv`

Table S4는 입력 조건의 의미가 서로 섞이지 않도록 정리한 것이다. 특히 Supplementary Note 2의 no-crop 조건은 전체 raw trial을 뜻하지 않는다. 이는

실험 프로토콜에서 제스처 수행 구간으로 기록된 시작 시점부터 종료 시점까지의 raw XYZ를 사용하고, 검출기 crop만 적용하지 않은 조건이다. 반면 Supplementary Note 4의 전체 trial 요약통계 MLP는 calibration 이후 전체 trial에서 요약 통계량을 계산한 조건이다. Table S4에서 prep.은 baseline subtraction을 포함하지 않으며, 학습 fold 통계량을 이용한 XYZ 축별 Z-score 표준화만을 의미한다.

Table S4. 입력 조건 명칭과 의미 구분

위치	그림 내 명칭	실제 입력 구간 또는 조건	해석 시 주의점
Note 2	No crop, no prep.	제스처 수행 구간으로 기록된 raw XYZ, 검출기 crop 및 표준화 미적용	Note 4의 전체 trial 요약통계 MLP와 다른 입력 구간
Note 2	No crop, prep.	제스처 수행 구간으로 기록된 raw XYZ, 검출기 crop 미적용, 표준화 적용	Note 4의 전체 trial 요약통계 MLP와 다른 입력 구간
Note 2	Crop C20, no prep.	검출된 구간에 context frame=20 적용, 표준화 미적용	표준화 없이 crop만 적용한 비교 조건
Note 2	Crop C20, prep.	검출된 구간에 context frame=20 적용, 표준화 적용	본문 Table 2의 전처리 비교와 연결되는 기본 crop 조건
Note 2	Crop C100, prep.	검출된 구간에 context frame=100 적용, 표준화 적용	context frame을 늘렸을 때의 추가 확인이며 TCN은 최종 표에 포함하지 않음
Note 4	Raw XYZ 입력	검출된 C20 구간의 raw XYZ 값	STFT 비교의 raw XYZ 기준 입력
Note 4	STFT magnitude / Raw XYZ + STFT	raw XYZ에 STFT를 적용한 magnitude 입력 또는 raw XYZ와 STFT magnitude를 함께 사용한 입력	시간-주파수 에너지 표현이 raw XYZ에 추가 정보를 주는지 확인
Note 4	전체 trial 요약통계 MLP	calibration 이후 전체 trial 요약 통계량	정적 요약 특징만 사용할 때의 비교 조건
Note 4	검출 clip 요약통계 MLP	검출된 C20 구간 요약 통계량	검출된 gesture clip에서 요약 통계량을 계산했을 때의 성능 변화 확인
Note 6	GRU/Mamba/TCN edge device 평가	p99 threshold로 선택된 trial clip을 Raspberry Pi 5 CPU에서 처리	연속 입력 HCI 지연시간이 아니라 trial 단위 처리 측정

사용한 hyperparameter는 보충자료의 표와 그림을 재현하는 데 필요한 대표 설정만 제시한다. 전체 탐색 이력이나 실패한 실험을 모두 나열한 것은 아니다.

Table S5. 사용 hyperparameter 요약

모델 또는 조건	사용 절	주요 hyperparameter	학습/평가 제어
GRU	Note 4/5/6	hidden=128, layers=2, dropout=0.3, lr=0.0005, cross-entropy	epochs=80, patience=12
Mamba	Note 4/5/6	d_model=96, n_layers=2, d_state=24, d_conv=4, expand=2, dropout=0.18, lr=0.0007	epochs=80, patience=12

Supplementary Material

TCN	Note 4/5/6	hidden=96, dropout=0.1, lr=0.001, angular-margin loss, SAM: CV 비교 scale=20.0, edge device 평가 scale=24.0	epochs=60, patience=10
Raw XYZ 입력	Note 4	raw_hidden=96, layers=2, dropout=0.25, lr=0.0005	session 단위 4-fold CV
STFT magnitude 입력	Note 4	stft_hidden=48, dropout=0.15, lr=0.001, n_fft=20, win=20, hop=5	session 단위 4-fold CV
Raw XYZ + STFT 입력	Note 4	raw_hidden=96, stft_hidden=64, fusion_hidden=128, dropout=0.2, lr=0.0005	session 단위 4-fold CV
요약통계 MLP	Note 4	embedding=64, hidden=64, dropout=0.15, lr=0.001	전체 24개 session 4-fold CV

CSV 자료: `tables/s7_naming_dictionary.csv`, `tables/s7_selected_hyperparameters.csv`

Supplementary Note 4. GRU와 비교 모델 및 입력 ablation

본문은 GRU 기반 프레임워크를 중심으로 제시한다. 본 절은 그 결과를 이해하는데 필요한 입력 ablation과 모델 비교를 추가로 정리한다. 핵심 질문은 세 가지이다. 첫째, raw XYZ 시계열의 축별 변화 흐름이 STFT magnitude보다 더 직접적인 정보를 제공하는가. 둘째, 정적 요약 통계량만으로도 충분한가. 셋째, GRU를 Mamba, TCN과 같은 입력 조건에서 비교했을 때 정확도와 edge device 효율성의 균형은 어떻게 달라지는가.

Figure S3. Raw XYZ, STFT magnitude, Raw XYZ+STFT 입력 비교

이 실험은 지자계 센서 계층에서 어떤 입력 표현이 제스처 구분에 필요한 정보를 더 잘 보존하는지 확인하기 위해 수행하였다. STFT는 짧은 window 단위로 신호를 나누고 각 구간의 주파수 성분을 계산해 시간-주파수 magnitude로 표현한다. 따라서 반복적이거나 진동적인 성분의 에너지 분포를 드러내는 데 유리하지만, magnitude-only 표현에서는 원 신호의 부호, 축별 증가/감소 방향, 축 사이의 상대적 변화 흐름이 약해진다.

STFT를 비교군으로 둔 이유는 제스처 신호에 반복적 변화 성분이 충분히 중요하다면, 주파수 성분을 강조한 입력이 raw XYZ와 경쟁하거나 보완할 수 있기 때문이다. 반대로 지자계 센서를 이용한 손 제스처 인식에서 핵심 정보가 자기장 변화의 방향과 축별 시간 흐름에 더 가깝다면, STFT magnitude만으로는 성능이 낮아질 가능성이 있다.

실험 결과는 자기장 변화 방향과 축별 시간 흐름을 보존하는 쪽이 더 중요하다는 해석을 지지했다. Raw XYZ 입력은 0.9161 ± 0.0094 Macro-F1을 보였지만, STFT magnitude 입력은 0.5305 ± 0.0857 로 크게 낮았다. 또한 Raw XYZ와 STFT magnitude를 함께 넣은 경우도 0.9046 ± 0.0084 로 raw XYZ 단독보다 높지 않았다.

따라서 이 결과는 STFT 자체를 일반적으로 배제해야 한다는 뜻이 아니라, 본 연구의 지자계 센서를 이용한 손 제스처 인식에서는 주파수 magnitude보다 부호가 있는 3축 자기장 변화 흐름이 더 직접적인 정보를 제공한다는 근거로 해석된다. 즉 제스처를 구분하는 데에는 특정 주파수대 에너지보다 X/Y/Z 축에서 자기장이

어떤 방향으로, 어떤 순서로 변하는지가 더 중요하다. 이 해석은 본문 2.2절의 raw XYZ 시계열 입력 사용을 뒷받침한다.

Figure S4. 전체 trial 및 검출 clip 요약통계 MLP 비교

Figure S4는 정적 요약 통계량만 사용하는 MLP가 raw XYZ 시계열을 직접 처리하는 GRU를 대체할 수 있는지 확인하기 위한 비교이다. 전체 trial에서 계산한 요약 통계량 MLP는 0.6920 ± 0.0530 Macro-F1을 보였고, 검출된 gesture clip에서 같은 유형의 요약 통계량을 계산하면 0.9005 ± 0.0161 까지 상승하였다.

검출 clip 요약통계 MLP는 detector-selected C20 gesture clip에서 계산한 temporal-window summary feature를 사용한다. 이 조건은 GRU, Mamba, TCN처럼 frame order를 직접 모델링하지 않고, 시간적으로 국소화된 gesture clip 안에서 축별/크기별 분포와 energy envelope를 집계해 MLP에 입력한다. 따라서 first_last_delta, slope, derivative 같은 순서 의존 변화율 feature는 포함하지 않으며, sequence-order feature 모델이 아니라 temporal-window aggregate feature MLP로 해석해야 한다.

이는 검출기가 단순히 입력 길이를 줄이는 장치도 아니라, 제스처가 나타난 구간을 선택해 비제스처 구간의 영향을 줄인다는 점을 보여준다. 이 때문에 검출된 gesture clip에서 계산한 요약 통계량 MLP도 높은 성능에 도달한다. 그러나 이 결과를 “검출기와 MLP만 잘 만들면 충분하다”는 결론으로 해석해서는 안 된다. 본문과 보충자료의 검출기는 사전에 구획된 trial에서 검출 구간을 선택하는 설정이며, 장시간 연속 입력에서는 시작과 종료 안정성, 배경 오검출, threshold 변화 문제가 별도로 남는다.

또한 같은 검출 구간을 사용하더라도 GRU는 0.9111 ± 0.0095 로 요약 통계량 MLP보다 높다. 즉 검출기는 제스처가 포함된 clip을 제공하지만, raw XYZ의 시간 순서와 짧은 구간의 변화 패턴을 직접 처리하는 GRU가 더 높은 성능을 보였다.

Table S4a. Temporal-window summary feature 입력 명세

Feature group	실제 feature 이름	시계열적으로 반영하는 특성
Signed temporal mean	x_mean, y_mean, z_mean	검출된 gesture clip 전체에서 각 축의 자기장 패턴 변화가 평균적으로 어느 signed 방향으로 치우치는지 나타낸다.
Magnitude temporal mean	magnitude_mean	clip 동안 전체 3축 자기장 변화 크기가 평균적으로 얼마나 유지되는지 나타낸다.

Supplementary Material

Temporal variability	x_std, y_std, z_std, magnitude_std	clip 내부에서 축별 값 또는 전체 magnitude가 시간에 따라 얼마나 크게 흔들리는지 나타낸다.
Signed temporal extrema	x_min, y_min, z_min, x_max, y_max, z_max	clip 중 각 축에서 관측된 음/양 방향의 가장 큰 signed excursion을 나타낸다.
Magnitude extrema	magnitude_min, magnitude_max	clip 중 전체 3축 자기장 변화 크기의 하한 및 상한 envelope를 나타낸다.
Dynamic range	x_peak_to_peak, y_peak_to_peak, z_peak_to_peak, magnitude_peak_to_peak	gesture clip 동안 각 축 또는 전체 magnitude가 움직인 전체 동적 범위를 나타낸다.
Temporal energy	x_energy, y_energy, z_energy, magnitude_energy	clip 동안 축별 또는 전체 3축 자기장 변화가 얼마나 지속적이고 강하게 나타나는지 나타낸다.
Dominant-axis energy concentration	dominant_axis_energy_ratio	clip의 시간축 에너지가 한 축에 얼마나 집중되어 있는지 나타내며, 제스처별 주도 축 차이를 반영한다.

CSV 자료: tables/s3_input_representation_ablation.csv, tables/s4_summary_statistics_mlp.csv

CSV 자료: tables/s4a_temporal_feature_inputs.csv

Supplementary Note 5. 제스처별 오류 및 right/up 신호 유사성

Figure S5a. 비교 모델별 confusion matrix 비교

Figure S5a는 본문 Fig. 3에 제시한 GRU confusion matrix 해석이 다른 비교 모델에서도 유사하게 나타나는지 확인하기 위한 자료이다. 세 모델 모두 실제 label과 일치한 예측이 가장 많았고, 남은 오류 중에서는 right와 up의 상호 예측이 상대적으로 두드러졌다. 이는 개별 모델에 국한된 현상이라기보다, 비교 모델 전반에서 반복되는 제스처별 오류 양상으로 해석된다.

Figure S5b. 비교 모델별 PR/ROC curve 비교

Figure S5b는 세 모델의 예측 결과를 PR/ROC curve로 평가한 것이다. GRU, Mamba, TCN은 모두 높은 AUROC를 보였으며, 세 비교 모델에서 전반적인 제스처 구분 성능이 유지됨을 확인할 수 있다. 다만 여기에 사용한 값은 평가 fold의 모델 출력값이므로, 실제 배포 환경에서 보정된 확률값으로 해석하지 않는다.

CSV 자료: [tables/s5_model_pr_roc_metrics.csv](#), [tables/s5_model_per_class_metrics.csv](#)

Figure S5c. Right/up 신호 유사성 분석

Figure S5c는 right와 up의 남은 오류를 데이터 자체의 파형 유사성과 연결해 해석하기 위해 추가하였다. 검출된 gesture clip을 학습 fold의 XYZ 축별 통계량으로 표준화한 뒤 100개 시점으로 맞추고 XYZ 변화 흐름을 비교한 결과, right-up의 중심 파형 유사도는 0.4808로 서로 다른 class pair 중 가장 높았다. 평균 표준화 waveform에서도 X축 $r=0.8580$, Y축 $r=0.5119$ 로 두 제스처의 변화 흐름이 유사했고, Z축에서는 $r=-0.2314$ 로 일부 분리되는 양상이 확인되었다.

따라서 right/up의 상호 예측은 단순한 모델 실패라기보다, 두 제스처가 데이터에서 일부 축별 변화 흐름을 공유하기 때문에 남은 오류로 해석하는 것이 타당하다. 이 자료는 본문 3.2절의 GRU confusion matrix 해석을 신호 분석 결과와 연결해 보강한다.

CSV 자료: tables/s5_model_confusion_counts.csv, tables/s5_model_confusion_row_pct.csv

CSV 자료: tables/s5_signal_similarity_summary.csv

Supplementary Note 6. Raspberry Pi 5 edge device 세부 결과

Figure S6. Raspberry Pi 5 비교 모델별 처리 성능 비교

Supplementary Note 6은 본문 3.1절의 Raspberry Pi 5 처리 결과를 세부 지표로 보완한다. 본문 Table 1은 GRU 기반 프레임워크의 edge device trial-level pipeline 성능만 제시한다. 보충자료에서는 같은 p99 threshold clip에서 Mamba와 TCN을 함께 평가해, GRU가 비슷한 분류 성능을 유지하면서도 실행 효율에서 더 유리하다는 점을 확인한다.

Mamba와 TCN은 분류 성능 자체는 GRU와 유사하거나 일부 지표에서 더 높았지만, edge device 처리에서는 비용이 더 컸다. Mamba는 selective state-space 구조로 높은 Macro-F1을 보였으나 p95 지연시간과 CPU 사용률도 가장 높았고, TCN은 convolution 및 normalization 연산과 더 큰 parameter 수로 인해 GRU 보다 높은 지연시간과 낮은 처리량을 보였다. 반면 GRU는 recurrent hidden state와 gate를 통해 짧은 gesture clip의 누적 변화와 복귀 패턴을 직접 반영하면서도 연산 구조가 상대적으로 단순해, 본 연구의 trial-level edge device 처리 조건에서는 정확도와 실행 효율성의 균형이 가장 적합한 분류기로 해석된다.

Table S6. Raspberry Pi 5 trial 단위 처리 요약

모델	정확도	Macro-F1	평균/p95/p99 지연시간 (ms)	Params	Model MB	Peak RSS MB	평균 CPU	처리량
GRU	0.9201	0.9255	23.829 / 24.844 / 25.915	150.7k	0.579	370.4	108.1%	41.58/s
Mamba	0.9246	0.9290	46.405 / 51.859 / 59.802	146.7k	0.568	377.2	267.7%	21.45/s
TCN	0.9210	0.9259	33.827 / 36.028 / 37.632	279.7k	1.087	380.1	144.5%	29.39/s

Table S7. Raspberry Pi 5 제스처별 F1

모델	Down F1	Left F1	Right F1	Up F1
GRU	0.9880	0.9424	0.9011	0.8706
Mamba	0.9879	0.9389	0.9078	0.8812
TCN	0.9880	0.9438	0.9010	0.8710

Table S6은 Figure S6의 해석을 수치로 정리한 것이다. Mamba는 가장 높은 정확도와 Macro-F1을 보이지만, CPU 사용률과 지연시간도 함께 커진다. GRU

는 세 모델 중 지연시간이 가장 낮고 처리량이 가장 높으며, 정확도 손실도 작다. 따라서 단일 3축 지자계 센서 기반 trial-level 처리에서는 GRU가 필요한 시계열 표현력과 edge device 실행 효율을 가장 균형 있게 제공한 것으로 볼 수 있다. Table S7에서는 세 모델 모두 **down**에서 매우 높은 F1을 보이는 반면, **right**와 **up**에서 상대적으로 낮은 F1을 보인다. 이는 Supplementary Note 5의 right/up 신호 유사성 분석과 일관된 결과이다.

여기서 전체 지연시간은 clip 단위 전처리와 모델 추론 시간을 포함하지만, 센서 취득 시간과 파일 입출력 시간은 포함하지 않는다. CPU 사용률은 프로세스 기준 다중 코어 합산 사용률이며, RSS는 프로세스 메모리 사용량이다. 따라서 이 결과는 Raspberry Pi 5에서 trial 단위 처리가 가능함을 뒷받침하지만, 장시간 연속 입력 환경에서의 HCI를 검증한 결과는 아니다.

CSV 자료: [tables/s6_on_device_summary.csv](#), [tables/s6_on_device_per_class_f1.csv](#)